

“NEMIS TILIDA ZAMON KATEGORIYASINING SHAKLLANISHI VA UNING O'ZBEK TILIDA IFODALANISHI”

Dilovar Anvarjonovna Tangriyeva

Buxoro davlat universiteti, Xorijiy tillar fakulteti Nemis filologiyasi kafedrası
o`qituvchisi

Tayirova Sarvinoz

Buxoro davlat universiteti, Xorijiy tillar fakulteti Nemis filologiyasi kafedrası
“Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati” ta`lim yo`nalishi talabasi

ANNOTATSIYA.

Mazkur maqola nemis va o'zbek tillaridagi zamon kategoriyalarining shakllanishi va qo'llanilishiga bag'ishlangan. Unda nemis tilidagi Präsens (hozirgi zamon), Präteritum (o'tgan zamon), Perfekt (tugallangan o'tgan zamon) va Futur I (kelasi zamon) zamon shakllari batafsil tahlil qilinadi. O'zbek tilidagi zamon shakllari bilan qiyosiy o'rganish orqali ularning grammatik o'xshashliklari va farqlari ochib beriladi. Maqolada har ikki til uchun misollar keltirilgan va ularning amaliy qo'llanilishi izohlangan. Qiyosiy tahlil nemis tilini o'rganayotganlar uchun muhim nazariy va amaliy ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Nemis tili, o'zbek tili, zamon kategoriyasi, Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur I, qiyosiy tahlil, grammatik shakllanish, zamon qo'llanilishi.

Zamon tushunchasi har bir tilning grammatik tizimida asosiy o'rin tutadi. Zamon kategoriyasi yordamida harakatning qachon sodir bo'lganligi aniqlanadi. Nemis tilida zamon shakllari murakkab bo'lib, ular turli xil shakllanish usullariga ega. O'zbek tilida esa zamonlar sodda va tushunarli tuzilish bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada nemis tilidagi zamon shakllarini (Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur I) va o'zbek tilidagi zamon shakllarini (hozirgi, o'tgan, kelasi zamon) qiyosiy tahlil qilib, ularning grammatik xususiyatlari batafsil o'rganiladi.

Nemis tilida uch asosiy zamon bor: hozirgi zamon (Präsens), o'tgan zamon (Präteritum va Perfekt) va kelasi zamon (Futur I). Zamonga qarab fe'llar turli yordamchi fe'llar yoki qo'shimchalar yordamida shakllanadi. Präsens hozirgi paytdagi harakat yoki holatni, shuningdek, muntazam va doimiy sodir bo'ladigan hodisalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Odatda fe'lning asosiy shakliga zamon qo'shimchalari qo'shiladi:

Fe'ning shaxslarga qarab qo'shimchasi: Beispiel (Misol)

Ich gehe – Men boraman. Du lernst – Sen o'qiysan

Er/sie/es kommt – U keladi. Wir spielen – Biz o'ynaymiz

Qo'llanilishi:

1. Hozirgi harakat: Ich lese ein Buch. (Men kitob o'qiyapman.)

2. Doimiy harakat yoki odat: Er trinkt jeden Morgen Kaffee. (U har kuni ertalab qahva ichadi.)

3. Kelajak harakati (ba'zan): Morgen gehe ich ins Kino. (Ertaga kinoga boraman.)

Präteritum, odatda, rasmiy yozma matnlarda, hikoya va xabarlarda qo'llanadi.

Fe'lga -te yoki noaniq fe'llarda maxsus o'zgartirishlar qo'shiladi.

Misol: • Ich spielte (Men o'ynadim)

• Er schrieb (U yozdi)

Qo'llanilishi:

1. O'tmishda sodir bo'lgan harakat: Er arbeitete gestern den ganzen Tag. (U kecha kun bo'yi ishladi.)

2. Yozma matnlarda, ayniqsa badiiy asarlarda ishlatiladi.

Perfekt zamon muloqotda eng ko'p qo'llanadi va o'tmishda sodir bo'lgan, lekin hozirgi payt bilan bog'liq harakatlarni ifodalaydi. Bu zamon yordamchi fe'llar haben yoki sein va asosiy fe'ning Partizip II shakli orqali yasaladi.

• Ich habe gespielt. (Men o'ynadim.)

• Er ist gegangen. (U ketdi.)

1. O'tmishda yakunlangan harakat: Ich habe das Buch gelesen. (Men kitobni o'qib bo'ldim.)

2. Kunlik suhbatlarda, kundalik hayotda keng qo'llanadi.

Futur I kelajakda sodir bo'lishi kutilayotgan harakat yoki voqealarni ifodalaydi. Yordamchi fe'l werden bilan yasaladi.

• Ich werde lernen. (Men o'qiyman.)

• Sie wird kommen. (U keladi.)

1. Kelajakdagi harakat yoki reja: Ich werde morgen ins Theater gehen. (Ertaga teatrga boraman.)

O'zbek tilida uch asosiy zamon mavjud: hozirgi, o'tgan va kelasi zamon. Har bir zamonning o'ziga xos grammatik tuzilishi va shakllanish qoidalari bor.

Hozirgi paytda sodir bo'layotgan yoki doimiy ravishda takrorlanadigan harakatni bildiradi.

Fe'lga -yapti, -adi qo'shimchalari qo'shiladi.

- Men kitob o'qiyapman.
- U har kuni sport bilan shug'ullanadi.

O'tmishda sodir bo'lgan harakat va holatni ifodalaydi. Fe'lga -di, -gan qo'shimchalari orqali yasaladi.

- Men kecha film ko'rdim.
- U safarga borgan.

Kelajakda sodir bo'lishi kutilayotgan harakatni bildiradi. Fe'lga -adi yoki -jak qo'shimchalari qo'shiladi.

- Men ertaga sport bilan shug'ullanaman.
- U yangi ish boshlaydi.

Präsens Hozirgi zamon Hozirgi payt yoki odatdagi harakat

Präteritum O'tgan zamon Rasmiy nutq va yozma matnlarda

Perfekt O'tgan zamon Suhbatda ko'p qo'llanadi

Futur I Kelasi zamon Kelajakdagi harakat

Nemis va o'zbek tillaridagi zamon kategoriyalari tuzilish va shakllanish jihatidan ancha farqlanadi. Nemis tilidagi Perfekt va Präteritum shakllari o'zbek tilidagi o'tgan zamon shakllarining turli funksiyalariga mos keladi. Nemis tilini o'rganishda zamon shakllarining grammatik qoidalarini chuqur o'rganish muhimdir, chunki ular to'g'ri muloqot va fikr ifodalashda muhim o'rin tutadi.

References

1. Тангриева Д. А. В ПРОЦЕССЕ УРОКОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И ЦЕННОСТИ //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 46. – С. 428-430.
2. Amrullayeva M., Tangriyeva D. DIFFICULTIES IN LITERARY TRANSLATION FROM ENGLISH TO GERMAN //BRIDGING THE GAP: EDUCATION AND SCIENCE FOR A SUSTAINABLE FUTURE. – 2025. – Т. 1. – №. 1. – С. 196-201.
3. Amrullayeva M., Tangriyeva D. DIE ROLLE VON ALTER UND SOZIALEM STATUS IN DER RESPEKTKATEGORIE: EIN VERGLEICH ZWISCHEN DER DEUTSCHEN UND DER USBEKISCHEN SPRACHE //BRIDGING THE GAP: EDUCATION AND SCIENCE FOR A SUSTAINABLE FUTURE. – 2025. – Т. 1. – №. 1. – С. 186-190.

4. Amrullayeva M., Tangriyeva D. ISSUES IN LITERARY POEMS FROM GERMAN TO ENGLISH //BRIDGING THE GAP: EDUCATION AND SCIENCE FOR A SUSTAINABLE FUTURE. – 2025. – T. 1. – №. 1. – C. 180-185.
5. Amrullayeva M., Tangriyeva D. SPRACHLICHE DISTANZ UND NÄHE IM DEUTSCHEN UND USBEKISCHEN: AUSDRUCK VON RESPEKT DURCH FORMELLE UND INFORMELLE KOMMUNIKATION //BRIDGING THE GAP: EDUCATION AND SCIENCE FOR A SUSTAINABLE FUTURE. – 2025. – T. 1. – №. 1. – C. 191-195.
6. Tayirova S., Tangriyeva D. DIE ROLLE DER NONVERBALEN KOMMUNIKATION IM „DAF“-UNTERRICHT (DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE) //Development and innovations in science. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 148-152.
7. Anvarjonovna T. D. The Role of Non-Verbal Communication in “Daf” Lessons (German as a Foreign Language) //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 416-419.
8. Tayirova, S., & Tangriyeva, D. . (2024). STEAM YONDASHUVLARI VA AQLLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI. Академические исследования в современной науке, 3(8), 15–17. Извлечено от <https://www.econferences.ru/index.php/arims/article/view/13298>
9. Halimovna K. D. (2023). Variability and Invariability in Uzbek Translations of Brothers Grimm's Fairy Tales. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE LEARNING AND APPLIED LINGUISTICS, 2(3), 83–88. Retrieved from <http://inter-publishing.com/index.php/IJLLAL/article/view/1240>
10. Halimovna K. D. The Influence of Language and Principles of Translation on the Origin of Variation and Invariance in Translation //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 137-140.